

ESTUDO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ BRASILEIRO NO MERCADO INTERNACIONAL

Barbara Vasconcelos Vilarim Evangelista, Jose Abel De Andrade Baptista, Rosana Aparecida Bueno Novais

RESUMO. O objetivo do presente artigo é apresentar o panorama do mercado de café brasileiro, aspectos que tornaram o país o principal produtor e exportador da matéria prima, o impacto no cenário internacional, e os volumes de exportação do café em forma de grão no período estudado (2014 a 2018). A metodologia aplicada para pesquisa foi bibliográfica através do sistema Comex Stat integrante do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), assim como por meio de consultas a artigos nacionais e internacionais, periódicos e internet. Ao decorrer deste trabalho são proporcionados dados que consolidam a posição de fornecedor primário de café para diversos países, a justificativa do Brasil se destacar em quantidade de exportação na forma de grãos, principais parceiros comerciais e possíveis motivos que influenciaram outras economias a não buscar o café brasileiro, mesmo diante das vantagens fornecidas. Com os dados obtidos em estudo, pode-se constatar que a performance positiva da produção e exportação de café nos últimos anos e a desvalorização do real perante o dólar foram fatores importantes para destaque brasileiro mundial.

Palavras-chave. Mercado brasileiro, Café, Principal produtor, Exportações, Grãos.

ABSTRACT. The aim of this paper is to present the overview of the Brazilian coffee market, aspects that made the main producer and exporter of raw material, the impact on the international scenario, and the export volumes of coffee in the form of beans studied (2014 to 2018). The methodology applied for the research was bibliographic through the Comex Stat system that is part of the MDIC (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services), as well as through consultations with national and international articles, periodicals and internet. In the course of this work, data are provided that consolidate the position of primary coffee supplier to several countries, the justification of Brazil to stand out in the amount of exports in the form of beans, main trading partners and possible reasons that influenced other economies not to seek coffee, even in the face of the advantages provided. With the data obtained in this study, it can be seen that the positive performance of coffee production and exportation in recent years and the devaluation of the real against the dollar were important factors for Brazilian prominence worldwide.

Keywords. *Brazilian Market, Coffee, Main Producer, Exports, Grains.*

1. INTRODUÇÃO

O café, ao longo dos anos, se transformou em uma commodity de peso para inúmeras economias, isso se deu perante sua negociabilidade global, a extensa produção e grande demanda ainda que uma mercadoria primária. É o segundo produto mais vendido, atrás somente do óleo e matéria destaque de

países como Brasil, Vietnam e Colômbia, conforme Perez e Viana (2012, p.57).

No Brasil, a planta *Coffea* surge por volta de 1727 através de Francisco de Melo Palheta e, desde então, conquista espaço nas plantações dos donos de terras sendo manuseado por mão de obra escrava, representando sozinho cerca de 70% do valor de exportações nos anos de 1925 a 1929 (EMBRAPA, 2005). Com o fim do trabalho escravo, os cafeicultores aderiram a produção de café familiar, de pequena à larga escala, sendo incorporadas novas tecnologias e maneiras de plantio que favoreceram uma nova era de crescimento cafeeiro. Para substituir os escravos, os fazendeiros apelaram a empréstimos bancários para custear suas futuras plantações além de adotar a mão de obra assalariada. Assim foi possível se restabelecer e pôr um fim em suas crises econômicas.

As vantagens territoriais e climáticas do país foram pontos fortes na conquista de mercado, tendo opções de produção em altitudes elevadas favoráveis ao plantio da espécie Arábica, assim como, altitudes mais baixas que caracterizam o plantio da espécie Conilon ou Robusta.

Na dinâmica do mercado interno, Minas Gerais participou com 54,3% da produção nacional de café, Espírito Santo com 19,7%, São Paulo - 9,8%, Bahia - 7,5%, Rondônia - 4,3% e Paraná com 2,7% (EMBRAPA, 2018) da safra de 2017 que totalizou 44,97 milhões de sacas de 60kg. É a partir desse conjunto que o Brasil é procurado para importações, em grande parte na forma de grãos, por outros países que continuam o processo de produção gerando mercadorias com maior valor agregado.

A abordagem principal deste artigo é apresentar o cenário do mercado de café brasileiro e os aspectos que tornaram o país o centro da matéria prima. Logo, o objetivo é analisar a influência da exportação do café brasileiro em outros países. Portanto, a problemática deste estudo é: Por que o café em grão é a forma mais exportada de café do Brasil?

Desta forma, busca-se compreender dados que proporcionem a melhora do processo de alcance à novas economias, investigando aspectos que auxiliem nas relações. Por meio disto, acredita-se que o Brasil possa aumentar seu volume de vendas, desenvolver laços mais fortes e criar possibilidades de exportar formas do café com maior valor além dos grãos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O MERCADO DE CAFÉ BRASILEIRO

Originário da região da Etiópia, continente africano, o café velozmente conquistou espaço e importância no mercado de diversos países, como o Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Suíça. Com suas propriedades e aroma diferenciado, foi um importante instrumento para o crescimento da economia brasileira entre os anos de 1800 a 1930 baseado em seu cultivo e exportação (BRASITÁLIA, 2015, p.2).

A boa produção cafeeira tem relação direta com a mão de obra, o clima, o solo, o conhecimento da espécie, a altitude e as tecnologias empregadas, sendo seu sistema diversificado, contemplando tanto a produção familiar como a mais desenvolvida do ramo (BRAINER, 2018).

As espécies *Coffea arábica* (Café Arábica) e *Coffea canephora* (Café Conilon ou Robusta) compõem a cadeia de produção que mantém a economia, onde o Brasil se destaca como principal produtor do tipo Arábica, e segundo maior produtor do Robusta atrás do Vietnam, conforme tabelas abaixo:

Tabela 1: Produção Arábica (milhões de sacas de 60kg)

Países produtores	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Brasil	45,6	38,5	44,5
Colômbia	14,6	14,4	14,5
Honduras	7,5	7,5	7,4
Etiópia	6,9	7,1	7,1
Peru	4,2	4,4	4,4
México	3,1	3,8	4,3
Guatemala	3,4	3,6	3,7
Nicarágua	2,6	2,8	2,5
China	1,9	2	2
Indonésia	1,3	1,2	1,4
Vietnam	1,1	1,3	1,4
Outros	9,4	8,4	8,5
Total	101,6	94,9	101,6

Fonte: USDA (2018).

Tabela 2: Produção Robusta (milhões de sacas de 60kg)

Países produtores	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Vietnam	25,6	28	28,5
Brasil	10,5	12,4	15,7
Indonésia	9,3	9,4	9,7
Índia	3,6	4	4,1
Uganda	4	3,6	4
Malásia	2,1	2,1	2,1
Costa do marfim	1,1	1,4	1,4
Tailândia	0,8	0,7	0,7
Tanzânia	0,5	0,6	0,6
Camarões	0,5	0,5	0,5
Outros	2,2	2,2	2,3
Total	60,2	64,9	69,6

Fonte: USDA (2018).

Os investimentos nestes pontos tornaram o país o maior produtor mundial, responsável por 30% do mercado exterior, sendo o mesmo volume a soma de produção dos outros seis maiores produtores. É também conhecido como o segundo maior país consumidor da bebida, atrás exclusivamente dos Estados Unidos (BRASITÁLIA, 2015, p.10).

2.2 PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO

A produção pode ser concretizada por meio natural, pelo homem ou intermédio de uma máquina. No caso do café, a relação é conjunta uma vez que os três agentes se envolvem para um resultado final

comum: a planta *Coffea*. Segundo Harding (1981, p.24), “a produção de um produto ou serviço deve partir do vínculo da quantidade certa, ao tempo certo e na qualidade certa”. É importante ressaltar como isso deve ocorrer com o cafeeiro: uma estimativa de quantidade é feita em relação as sacas anuais anteriores buscando atingir um crescimento; após o plantio, tratos culturais são empregados e mantidos anualmente, o resultado é notório após cinco anos da plantação podendo esse pé de café produzir em média 2,5 kg/ano (CAFEICULTURA, 2010, p.1).

A exportação é praticada para produtos e serviços, visada por sua influência no crescimento econômico de um país. Mirando escoar sua produção, os responsáveis por essa dinâmica estudam possíveis mercados que comprariam seu produto e, ainda que não obtenham resultados no mercado interno, conseguem se desenvolver baseados em exportações. “A exportação de uma mercadoria se configura quando ela é disponibilizada ao comprador estrangeiro em local e prazo estipulado em contrato de compra e venda internacional” (CORTIÑAS LOPEZ e GAMA, 2005. p. 190).

No Brasil, o sistema de produção à exportação enfrenta por vezes obstáculos. Os agricultores familiares, que participam ativamente dos resultados do plantio, são descapitalizados e possuem pendências econômicas levando-os a negociar a saca no fim da colheita ou antes dela. Essas pendências derivam da conjuntura de trabalho exercido em longos períodos sob margem de lucro negativa, buscando empréstimos e outras formas para continuarem no exercício.

Ainda que o cenário apresente variantes importantes, de acordo com Brainer (2018, p.1):

O Brasil é líder nas exportações mundiais de café. Com o crescimento de 17,6% de suas exportações, na safra de 2018/19 em relação à anterior, o País cooperou com o aumento de 4,1% das exportações e de 3,7% das importações mundiais, provendo a União Europeia e Estados Unidos, maiores importadores (57,4% do total) e também maiores consumidores de café.

2.3 IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO CAFÉ

Por ser um produto primário extremamente relevante, o café se torna importante no cenário mundial como um contribuinte essencial para a política e economia de muitos países que estão em desenvolvimento, suas exportações chegam a valer 70% das divisas. Mantém um status elevado no mercado exterior devido as exigências dos compradores, relacionado aos seus preços competitivos gerando a concorrência dos países produtores (ABIC, 2017).

As espécies de café mais utilizadas para produção são: a *Coffea arábica* que participa em torno de 59,4% da produção mundial envolvendo café e a *Coffea canephora* tendo aproximadamente 38% de participação. Parte do seu crescimento é pertencente ao Brasil que possui uma elevação da produção de ambos os cafés, emitindo um ambiente e recursos vantajosos para a sua produtividade (BRAINER, 2018, p.1).

A função do café vai além da bebida, traz enormes benefícios a saúde de maneiras inovadoras. Um dos seus derivados é o setor de cosméticos que oferece diversos produtos baseando em tratamentos diversos do café, possibilitando propriedades de hidratação, melhoramento da pele e cabelos. Outros setores que podem se beneficiar do café são os alimentos processados, combustível, fertilizantes e produtos farmacêuticos. Os fatores que atraem o mercado internacional de café para o Brasil estão ligados a produção do *Coffea arábica* por conta de sua alta qualidade que aplica um sabor diferenciado.

Outro agente é a tradição nacional do café brasileiro, um setor fundamentado em experiência que

alavanca a economia brasileira e prove outros países desde a época colonial. A sustentabilidade também se enquadra, pois, os compradores escolhem um café que é produzido sem prejudicar o meio ambiente, tendo acesso ao certificado que comprova a qualidade da bebida (GOES, 2011. p.6).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Fachin (2003), pesquisa é um procedimento intelectual em que o pesquisador tem como objetivo adquirir conhecimentos por meio da investigação de uma realidade e da busca de novas verdades sobre um fato.

A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito do seu conteúdo (OLIVEIRA, 1999).

Este artigo foi elaborado com base em pesquisas da área descritivas e quantitativas, os dados captados e analisados para a compor este estudo foram adotados mediante artigos científicos, pesquisas bibliográficas em sites, periódicos da área e relatórios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Buscando entender a dinâmica de exportação de café em grãos, é necessário primeiramente identificar a forma que o produto é apresentado. Conforme a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), temos:

- 09 – Café, chá, mate e especiarias
- 0901 – Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção
- 0901.1 - Café não torrado
- 0901.11 - Não descafeinado
- 0901.11.10 - Em grão

Segundo dados do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) (2019), alguns dos países com maior participação na movimentação internacional dessa categoria de café são: Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Malásia e China (gráfico abaixo). Na economia brasileira no ano de 2018, de uma saca totalizada em 5,040 milhões de 60kg, destacam-se como principais importadores a Alemanha (18,5%), Estados Unidos (17,2%), Itália (11,2%), Japão (8,3%) e Bélgica (6%).

Gráfico 1: Participação internacional na movimentação de café em grãos (2014-2018)

Fonte: MDIC (2019)

Conforme estatísticas da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) (2019), o ano-safra recorde foi 2014-2015, período no qual as exportações somaram um volume de 36,6 milhões de sacas de 60 kg. Já a saca do último período 2017-2018 obteve volume de exportações igual a 27,9 milhões de sacas de 60 kg. O presidente do Conselho dos Exportadores de Café do país (CeCafé), Nelson Carvalhaes, explica que a diferença no volume dos anos estudados se deu devido à queda de produção de 2017-2018, resultando na elevação de preços a ponto que não era a média praticada do mercado internacional, dificultando as exportações.

As exportações de 2015-2016 fecharam com 35,42 milhões de sacas, tendo nos Estados Unidos a maior quantidade importada, cerca de 27 milhões de sacas de 60 kg. Comparado com o volume do mesmo período no ano anterior houve uma queda de 3,2 %. Em 2016-2017 a média de venda para o exterior foi de 31 milhões de saca, representando novamente uma queda justificada pelo fator climático que operou negativamente (CECAFÉ, 2018).

No ano de 2014, de uma relação quantidade estatística *versus* valor FOB (US\$), as exportações brasileiras tiveram como principal mercado de exportação a Espanha (426.767), após Estados Unidos (400.591) e Alemanha (397.774), como mostra o gráfico a seguir.

Gráfico 2: Países de exportação brasileira de café em grãos (2014)

Fonte: MDIC (2019)

A Espanha é cliente de 67 empresas brasileiras que exportam o produto, segundo o diretor-técnico do Cecafé, Eduardo Heron, e devido a isso negociações com o país sempre são de grande importância. Em 2015, a Alemanha ocupa a primeira posição (494.061), em seguida temos Estados Unidos (436.425) e Itália (183.606). Verificamos aqui a mudança de posição em uma comparação dos anos de 2014 para 2015, no qual a Alemanha de 3º lugar passa a 1º lugar, como também, a Itália de 5º lugar para 3º lugar.

Gráfico 3: Países de exportação brasileira de café em grãos (2015)

Fonte: MDIC (2019)

Em 2016, o cenário permanece igual quanto a posição de países alvos da exportação brasileira, a Alemanha (370.715), os Estados Unidos (357.452) e a Itália (172.250). Verificamos, porém, uma baixa na quantidade exportada para estes países.

Gráfico 4: Países de exportação brasileira de café em grãos (2016)

Fonte: MDIC (2019)

Já em 2017, o principal mercado importador da commodity é os Estados Unidos (62.798.774), em seguida Alemanha (58.642.272) e Bélgica (20.614.266). Verificamos aqui, em relação ao ano anterior, tanto o aumento significativo da quantidade exportada como a mudança de posição dos países, onde os americanos e alemães trocam de 1º lugar para 2º, e os belgas mudam de 5º lugar para 3º.

Gráfico 5: Países de exportação brasileira de café em grãos (2017)

Fonte: MDIC (2019)

Em 2018, outra mudança é executada com o Japão em primeiro no ranking (671.000.215), os Estados Unidos novamente em segundo (238.769.345) e o Reino Unido em terceiro (152.985.258). As quantidades exportadas novamente aumentam, e o Reino Unido que até então não mostrava grande participação na dinâmica desse comércio, se torna mais presente.

Gráfico 6: Países de exportação brasileira de café em grãos (2018)

Fonte: MDIC (2019)

A Espanha é cliente de 67 empresas brasileiras que exportam o produto, segundo o diretor-técnico do Cecafé, Eduardo Heron, e devido a isso, que as negociações com o país sempre são de grande importância. É possível aferir que o país optou por importar menos do café em grãos durante os anos, devido a uma preferência por importar cafés especiais do Brasil.

Já a Alemanha que se manteve por quatro anos dentro do ranking brasileiro, tem sua importância justificada por sua malha ferroviária extensa que permite que o país importe em quantidade e praticamente reexporte, ainda de forma crua, quase toda a mesma quantidade de café importado para outros países da Europa.

Os Estados Unidos, outro importante agente, é o maior consumidor geral de café. Grande parte da conquista foi desenvolvida por meio de acordos entre os países e por participação de empresas brasileiras no maior evento mundial de café especiais, o Global Specialty Coffee Expo, possibilitando a concretização de novos negócios.

No Japão o consumo do café foi intensificado após a Segunda Guerra Mundial, porém é um cliente complicado devido à alta exigência. Grandes empresas mantêm filiais no Brasil por conta da importância do produto.

A relação Brasil-Bélgica é mais complicada, pois em alguns anos o total comercializado é alto e em outros é baixo. Por esse motivo, os dois procuram manter as exportações e importações fortalecendo os acordos bilaterais, nos quais são negociados principalmente commodities (café), produtos minerais e metais.

O café é uma commodity de produção e exportação em larga escala, agente de peso em diversas economias e, no Brasil, primordial meio de composição da balança comercial. Sua crescente ou decréscimo pode impactar diversas cadeias uma vez que o grão é apenas produto primário de diversos produtos finais como cosméticos naturais, perfumes, fórmulas de emagrecimento, comidas e bebidas em geral, entre outros.

Seu consumo não somente possui impacto na rede econômica e financeira, atua ainda como um

estimulo social uma vez que sua difusão e consumo geraram uma cultura que estimula comportamentos sociais em determinadas atmosferas. Sendo assim, compreende-se que a sua venda está diretamente ligada com a aceitação social no local em que inserido.

Conforme a pesquisa realizada neste trabalho, percebe-se a importância do Brasil como maior produtor e exportador, movimentando sozinho por vezes 30% do comércio de exportação de café. Nacionalmente, os estados de São Paulo e Minas Gerais produzem grande parte da espécie Arábica. O tipo Conilon é exclusivamente produzido por Rondônia. Em aspectos gerais, o cultivo do Arábica é predominante no território e pode representar por volta de 76,7 % da produção total do café (BRAINER, 2018, p.6).

Partindo desse cenário, de maior produtor por vantagens de solo, clima, quantidade e conhecimento de trabalho com grãos, é esperado que o país não somente obtenha receitas pela venda direta das colheitas, mas também consiga desenvolver produtos de maior valor já que não necessita enfrentar dificuldades de matéria prima disponível e negociações de preço difíceis. Ainda que a produção de 2014/2015 tenha sido recorde no período estudado com 36,6 milhões de sacas de 60 kg em exportações, e que dados de 2018/2019 já tenham batido esse número com 41,1 milhões de sacas de 60 kg, o país não busca entender a conjunta geral que impede o crescimento.

A principal dificuldade é encontrada na base do negócio. A agricultura familiar prove grande parte da produção, mas não encontra condições favoráveis. A descapitalização e os compromissos firmados para possibilitar a atividade de seus negócios transformam um cenário propício de lucros em somente fonte de dívidas, uma troca igual ou negativa de lucros por despesas.

É importante destacar a consolidação de clientes nas exportações e o papel de países como Estados Unidos, Alemanha e Japão neste movimento, pois como visto anteriormente movimentam grande parte desse setor da economia por consumo substancial em cada local.

5. CONCLUSÃO

Este artigo teve por objetivo mostrar o cenário do mercado de café brasileiro, pontos que tornam o Brasil principal produtor e exportador da matéria prima, o impacto no cenário internacional, e os volumes de exportação do café em forma de grão no período estudado (2014 a 2018). Ainda busca-se compreender motivos que impedem o país de aumentar seu lucro com produtos mais elaborados do café.

Mediante aos dados apontados, pode-se concluir que apesar dos vantajosos volumes de produção e exportação de 2014-2015 e ainda consideráveis números dos anos seguintes, desvantagens como a forma que agricultores de produção familiar permanecem trabalhando afetam o relacionamento comercial internacional e nacional do Brasil.

É correto afirmar que a influência das mudanças de preços constantes de insumos e produto utilizados por esses agricultores, o trabalho com margens negativas por longos períodos, o pagamento de dívidas e empréstimos previamente adquiridos para possibilitar a produção, e a desvalorização do real para o dólar são fatores que impedem o melhor aproveitamento e/ou aumento das receitas do café. Podemos ainda citar a baixa especialização em negociações comerciais e de transformação de matéria prima.

Embora o Brasil seja o principal fornecedor da commodity, os maiores volumes se reservam aos países que sabem transformar esta matéria prima.

Uma possível abordagem a se considerar para transformação do cenário seria a consciência desses fatores, buscando incentivar uma política de recursos justa para os agricultores que permitisse não apenas produzir sem margens negativas, como também, investir em novas tecnologias maquinarias, de produtos, em pessoal. Ainda difundir o conhecimento de novas possibilidades de trabalho do café, como os produtos de maior valor agregado.

Assim, o estudo em questão tem como objetivo também servir de objeto de pesquisas futuras, para assim contribuir com a compreensão e entendimento das dinâmicas do café brasileiro e sua importância.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ. **Exportação dos Cafés Brasileiros cresce 40% de janeiro a maio de 2019 se comparada ao período anterior.** Disponível em: <<http://abic.com.br/exportacao-dos-cafes-do-brasil-cresce-40-de-janeiro-maio-de-2019-se-comparada-com-o-periodo-anterior/>>. 2019. Acesso em: 29/09/2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ. **Exportação de café do Brasil em 2018 será limitada por concorrência e custos.** Disponível em: <<http://abic.com.br/exportacao-de-cafe-do-brasil-em-2018-sera-limitada-por-concorrenca-e-custos/>>. 2017. Acesso em: 29/09/2019.

BRAINER, MARIA SIMONE DE CASTRO PEREIRA. Panorama setorial do café. **Caderno Setorial ETENE**, Vol.3, nº48, 1-15, 10/2018.

BRASITÁLIA. **A história do café: origem e trajetória**, Vol.1, nº1, 1-14, 07/2015.

CECAFÉ. **Brasil exporta mais de 30,7 milhões de sacas de café em 2017.** Disponível em: <<https://www.cecafe.com.br/publicacoes/brasil-exporta-mais-de-307-milhoes-de-sacas-de-cafe-em-2017-20180116/>>. 2017. Acesso em: 29/09/2019.

CORTIÑAS LOPES, José Manuel; GAMA, Marilzar. **Comércio Exterior Competitivo**. São Paulo: Lex Editora, 2005.

EMBRAPA. **Seis maiores estados produtores dos Cafés do Brasil atingiram 98% do volume da safra de 2017.** Disponível em: <<http://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/31081641/seis-maiores-estados-produtores-dos-cafes-do-brasil-atingiram-98-do-volume-da-safra-de-2017>>. 2018. Acesso em: 18/09/2019.

FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. São Paulo: Saraiva, 2003.

GOES, Tháís Bianchin. **Café Orgânico: do cultivo à xícara**. 2011. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) - **Universidade Federal de Santa Catarina**, Santa Catarina, 2011.

HARDING, H. A. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 1981.

MDIC. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Comex Stat**. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>>. Acesso em: 19/09/2019.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. **Tratado de metodologia científica: projetos, de pesquisa, TGI, TCC, monografia, dissertação e teses**. 1. ed. São Paulo: Thomson, 1999.

PEREZ, Maria Alejandra Gonzalez; VIANA, Santiago Gutierrez. Cooperation in coffee markets: the case of Vietnam and Colombia. **Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies**, Vol.2, Iss 1 pp., 57-73, 25/05/2012.

REVISTA CAFEICULTURA. **O pé de café**. Disponível em: <<https://revistacafeicultura.com.br/?mat=30403>>. 2010. Acesso em: 19/09/2019.